

QUANDO OBJECTOS DE COLECÇÃO FALAM DAS (TELE)COMUNICAÇÕES

*Alfredo Ramos Anciães**

RESUMO

As colecções que caracterizam as nossas referências laborais integram-se na área do *património e tecnologias de comunicações*. Associe-se-lhe outras referências extra-laborais, como: exposições históricas; numismática; recolha e investigação de peças sobre a qualidade. Do que lográmos investigar, o coleccionismo pode ser exercido por agentes diversificados – *Coleccionadores Amadores*,¹ *Coleccionadores Institucionais*,² *Antiquários*³ e *Ajuntadores*.⁴ *Os Ajuntadores*, regra geral, não são ou não estão organizados. Deleitam-se sozinhos ou em pequenos grupos com as “suas” peças. Só excepcionalmente colaboram em exposições. *Os Coleccionadores Institucionais*: isto é, a Gestão de Museus, Patrimónios, Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação, face às restrições orçamentais e a um certo privilégio dedicado à imagem pessoal e das instituições, deixam para

* Assessor no Património Museológico da Fundação Portuguesa das Comunicações. Licenciatura em História e pós-graduação em: Bibliotecas e Documentação; Arquivos; Museologia e Conservação; Museologia Social; Gestão do Património. Conservador e Coordenador de Grupo de Trabalho de Informação e Documentação Patrimonial do MINOM(P) – Movimento Internacional para uma Nova Museologia (Agrupamento Português) e do Grupo de Amigos do Museu das Comunicações. *E-mail*: alfredo.anciaes@fpc.pt ; alfredo.anciaes@sapo.pt

¹ O Coleccionador Amador é a pessoa que preserva, valoriza e organiza objectos e espécies. Tendo em conta os objectos testemunhos, de uma época, local, sociedade, o Coleccionador Amador é fiel guardador, conservador, divulgador e transmissor dos testemunhos. Nesta perspectiva não deve confundir-se com o simples Ajuntador de objectos. O termo Amador contém em si duas partículas e duas significações – *ama(dor)*, ou seja, *ama*, de amar, e *dor*, de sofrimento – físico ou moral. Todo o amor implica dádiva e sofrimento em prol da entidade ou da coisa amada.

² Coleccionadores Institucionais são os Técnicos e/ou Responsáveis das Organizações que têm à sua guarda e/ou à sua responsabilidade colecções de Património.

³ Antiquários são as Entidades que recolhem, adquirem e, em parte, colecionam objectos para venda ou troca. Têm algum conhecimento dos objectos: sua pertinência e valor económico.

⁴ Ajuntadores são as entidades que se dedicam à recolha de objectos para fim(s) pouco definido(s). Pode ser com a expectativa de juntar valor económico. Mas acontece também, não raras vezes, que um Ajuntador é um pré Coleccionador Amador.

planos menos privilegiados as acções de aquisição, resgate e preservação de espólios. Muitas vezes, graças ao acaso ou não, surgem peças, cujas sobrevivências se desconheciam. Muitas destas oportunidades de resgate de peças, são aproveitadas naturalmente pelos *Coleccionadores, Antiquários, Ajuntadores, Guardadores ou Retentores Ocasioneis*.⁵ Estas entidades *salvaguardam* uma parte do Património que as Instituições guardiãs da memória: Museus, Arquivos, Bibliotecas e Centros de Documentação, não puderam, ou não se interessaram na medida suficiente, em diversas oportunidades: 1^a – quando as peças se encontravam em função para a qual foram criadas; 2^a – na ocasião da saída de funcionamento; 3^a – na altura do abate aos patrimónios; 4^a – em feiras e leilões.

Palavras-chave: espaços da coleção; museu; comunicação.

WHEN OBJECTS IN COLLECTIONS SPEAK OF (TELE) COMMUNICATIONS

The collections that characterize our work references are part of the field of *heritage (patrimônio) and communication technologies*. Other extra-work references are associated with this, such as historical exhibitions, numismatics, gathering and investigation of pieces on quality. From what we have been able to investigate, collecting can be done by different types of agents – *Coleccionadores Amadores (Amateur Collectors)*,⁶ *Coleccionadores Institucionais (Institutional Collectors)*⁷, *Antiquários*

⁵ Guardadores ou Retentores Ocasioneis. São as entidades que, sem o espírito de coleccionismo, guardam ou retêm peças de interesse patrimonial, para deleite próprio, porque lidaram directa ou indirectamente com as referidas peças, ou simplesmente porque gostam. Muitas vezes estas peças só são recuperadas quando a entidade, que guarda ou retém, sente próximo o fim dos seus dias; quando acontecem carências económicas ou após o falecimento, sendo então o património vendido ou doado. Por vezes é deitado ao lixo, sendo aqui eventualmente resgatado por curiosos ou por “buscadores” / “apanhadores” que fazem desta actividade um modo de realizar proventos.

⁶ The Amateur Collector is a person who preserves, values, and organizes objects and species. Taking into account the objects that bear witness to a time, place, society, the Amateur Collector is a faithful keeper, conserver, disseminator and transmitter of the testimonies. From this standpoint, he should not be confused with a simple gatherer (*Ajuntador*) of objects. The term Amateur contains two particles and two meanings – *ama(dor)*, i.e. *ama* from loving *amar*, and *dor*, from pain- physical or moral. Any love implies gift and suffering in favor of the beloved entity or thing.

⁷ Institutional Collectors are the Technicians and/or People Responsible for Organizations that have heritage collections in their custody and/or under their responsibility.

(*Antiquarians*)⁸ and *Ajuntadores*(*Gatherers*).⁹ *Gatherers*, as a rule, are not organized. They enjoy themselves alone, or in small groups with “their” pieces. Only rarely do they cooperate with exhibitions. *Institutional Collectors*: i.e., Management of Museums, Heritages, Archives, Libraries, Centers of Documentation, faced with limited budgets and a certain privileging of personal and institutional images, assign less importance to actions to acquire, salvage and preserve assets. Often, by chance or not, pieces appear whose survival had been unknown. Many of these opportunities to salvage pieces are, of course, used by the *Collectors*, *Antiquarians*, *Gatherers*, *Keepers*, or *Occasional holders* (*Retentores Ocasionalis*).¹⁰ These bodies *safeguard* part of the Heritage which the Institutions that guard memory: Museums, Archives, Libraries and Centers of Documentation could not or did not take sufficient interest in, on several occasions: 1st – when the pieces were used for the function for which they were created; 2nd – when they stopped being used; 3rd – when properties (heritages) are reduced; 4th – at fairs and auctions.

Key words: spaces of the collection; museum; communication.

A arte de juntar, organizar e coleccionar, difere entre os coleccionadores. Pode dizer-se que há uma marca em cada coleccionador.

COLECCIONAR E SALVAGUARDAR

Coleccionamos porque dá prazer, ou porque temos um vínculo profissional, nesta área de actividade, e porque temos um conhecimento prévio (mesmo que breve) dos objectos. Cada objecto ou espécie, confere um sentir

⁸ Antiquarians are the Bodies that pick up, acquire and partly collect objects for sale or exchange. They have some knowledge of the objects: their pertinence and economic value.

⁹ Gatherers are the bodies that dedicate themselves to picking up objects for a purpose(s) that is (are) not well defined. It may be due to the expectation of gathering an economic value. But not infrequently, it may happen that the Gatherer is a pre-Amateur Collector.

¹⁰ Keepers or Occasional Holders. These are the bodies that, without the spirit of collecting, keep or hold pieces that are of interest to heritage, for their own enjoyment, because they deal directly or indirectly with the aforementioned pieces, or simply because they like them. Often these pieces are only recovered when the body that keeps or holds them feels that their end is near, when there is lack of money, or after their death, when the heritage is then sold or donated. Sometimes it is thrown into the trash and is sometimes salvaged by people who are curious or by “seekers”/“pickers”, who use this activity to earn an income.

particular. Mas pode-se simplesmente juntar por *mania*¹¹ do ter, para deleite egoísta ou até para realizar proventos.

Coleccionar objectos de interesse social e cultural faz sentido, mas só nos casos de podermos conservá-los, divulgá-los e transmiti-los.

Coleccionar peças de reduzidas dimensões ou em miniatura, réplicas e muitas vezes a documentação e património audiovisual, são *expedientes de recurso e de representação* da realidade original. A dimensão, escassez, custo e carência de espaços, ditam a estratégia destas representações.

Coleccionar equipamento terminal, isto é, o que está no termo de uma cadeia ou processo é outra forma de *recurso ou representação*. Exemplo: Através de uma peça terminal de Internet (o computador pessoal com seu modem e periféricos) posso representar a teia (rede) de equipamento e serviço que está para lá do terminal.¹²

As peças biblioteconómicas e arquivísticas também apresentam vantagens para a divulgação: documentam, descrevem, mostram e são facilmente expostas e arrumadas.

Coleccionar implica ordem, seriação, sistematização, conservação e *informação* e sem *informação*, as colecções são como embarcações sem rumo. Coleccionar é dar vida nova aos objectos ao agir com os mesmos ou com as suas representações: réplicas, documentação e informação.¹³

DEONTOLOGIA, AQUISIÇÃO, VALORIZAÇÃO

Um objecto de colecção merece, pela sua correlação com outros objectos e com a sociedade, um tratamento como *património cultural*. A relação entre o Objecto e o Coleccionador deverá ter em conta a finalidade da transmissão de conhecimento: a defesa e promoção da qualidade de vida numa óptica de sustentabilidade.

¹¹ Os dicionários apresentam como significado de mania – o gosto excessivo por alguma coisa, neste caso, mania ou fixação de coleccionar património.

¹² Terminal é um telefone, um receptor de rádio, um televisor e um computador de conexão com a Internet. A título de exemplo, o que está para lá dos terminais: laboratórios de investigação e controlo, os traçados de linhas, cabos, relés, amplificadores, centrais de distribuição e de comutação, transmissores, antenas, receptores, satélites, centrais de lançamento, vaivém, foguetões e estações terrestres ou espaciais.

¹³ A informação – seja ela técnica ou meramente descritiva: desenhos técnicos, instruções, memórias do historial da função, ambiência e contexto, informação sobre a conservação – é essencial para a salvaguarda e cumprimento dos objectivos: – a educação do gosto e a fruição técnica e cultural.

Nesta perspectiva inter-relacional está presente a noção de educação para a cidadania. Os actos de coleccionar, preservar e transmitir patrimónios, deverão dar coesão à educação.

O uso de processos fraudulentos significa falta de equidade e razão. Os Coleccionadores, sejam: Amadores, Profissionais, Comerciais, Técnicos e Representantes de Instituições de Património, não devem *incorporar* peças adquiridas por métodos ilícitos.

Não devem alterar as características do material, solidez, estrutura, *design*. No que concerne ao *restauro*, não devem executar acções tecnicamente incorrectas e irreversíveis.

O *bom senso* apesar de recomendado, não é, só por si, um conceito sustentável. Toda a manutenção de *peças de valor patrimonial* implica investigação, métodos, critérios e responsabilidades. O *bom senso*, só será bom se partir de uma base de modéstia e se for ao encontro da normalização, discussão e aferição de processos.

O Coleccionador respeita o Património, como herança social, com a responsabilidade de o transmitir. Toma medidas para preservar. As *intervenções de restauro* devem ser documentadas ou facilmente documentáveis.

Coleccionar tem em conta diversos valores. Sem qualquer ordem de prioridade na apresentação, referimos os seguintes:

Valor artístico: peças com valor atractivo pelo seu *design*, estilo, construção, técnica, cor e matéria.

Valor de raridade: Um objecto torna-se tanto mais valioso quanto a sua raridade, em conjunto com outros valores: técnico, científico e cultural. O valor acresce se a peça se mantém operacional ou é facilmente recuperável e documentada.

Valor de autoria: A autoria aumenta o valor, tanto mais quanto o autor for conhecido e apreciado. O valor pode ser acrescido se o autor ou autoria for de âmbito local, regional ou nacional que toque particularmente os públicos a quem com pertinência se destine.

Valor de colecção e de contexto: O valor pode estar na peça enquanto pertença a uma determinada colecção, mas também na sua operacionalidade enquanto peça que ajuda a fazer contextos e cenários, como factor estético ou como memória de relação com outras peças.

Valor de identidade: O valor pode estar na imagem/identidade que determinada peça tem entre os públicos que a fruïrem. A atribuição de valor tem a ver com as vivências em relação a determinadas peças – vivências directas ou mediatizadas: pela televisão, rádio, espectáculos. Peças que se relacionam com a preservação de técnicas ou memórias de empresas, públicos, comunidades; sob o ponto de vista histórico, sociológico e geográfico; quando

o objecto é produto de uma comunidade ou reflecte uma consciência social, ecológica, pertença e afecto.

Como Coleccionadores Amadores ou Institucionais,¹⁴ estabelecemos relações de pertinência, valorizamos os objectos através da preservação, conservação, documentação e divulgação.

Todo o *objecto* e todo o *bem*, tangível ou intangível, fazem parte de um mundo partilhado. Um programa ou um objecto de rádio reportam-se a um tempo e lugar, a personalidades que utilizaram/utilizam ou beneficiaram/beneficiam com o objecto: Públicos, locutores, cantores, comediantes, actores, profissões e personalidades diversas.

As “histórias” de vida de cada pessoa, têm percursos diferentes. Diferentes são também as “marcas” pessoais na aquisição e no tratamento de colecções, por mais imperceptível que possa parecer. Estas marcas podem verificar-se a diversos níveis:

Recolha: As peças que recolhemos para realizar cada colecção, envolvem motivação, gosto, conhecimento, tempo, selecção, espaço de arquivo/arrumação e capacidade financeira.

Cada Coleccionador tem presentes estes atributos e condições e é em face destes que se realizam recolhas, selecções e posterior preservação.

Organização: Podemos adoptar critérios de sequência: por sistemas, datas, tipologias, dimensões.

Preservação e Conservação: O modo como é tratada cada peça, desde a marcação, ao modo e condições de arquivo/arrumação, utensílios e produtos utilizados na limpeza e na intervenção de restauro.

Documentação: Podemos adoptar diferentes critérios de classificação e formas mais ou menos descritivas de cada peça e de cada colecção.

Divulgação: *a quem* – públicos aos quais apresentamos e expomos. *onde:* em associações, instituições, *media*, empresas, museus, feiras, passa – palavra.

A motivação para a constituição de colecções fundamenta-se num *prévio conhecimento*¹⁵ das temáticas e peças a adquirir.

O impulso ou motivação para coleccionar pode ser simples ou complexo. A título de exemplo, o gosto de preservar relógios de sol como peças de medida do tempo. A raridade destas peças é um factor interessante e se aliado à

¹⁴ Consideramos, nesta reflexão, os Coleccionadores Amadores ou Institucionais próximos dos Conservadores e Museólogos.

¹⁵ Prévio conhecimento. Ninguém ama o que desconhece, porém, o conhecimento também é uma forma de poder. A aquisição de uma peça, aumenta o conhecimento e por consequência o poder, económico ou simbólico. Este poder deverá ser posto ao serviço das comunidades.

antiguidade e identidade, imaginário de infância, de aldeia, de comunidade, alarga-se o leque de motivações.

O primeiro encontro com um objecto envolve desde logo uma relação, um projecto de agrupamento com outros objectos. Surge, desde logo, um primeiro afecto.

Ao adquirir um objecto questiono ou questiono-me: Será que o objecto tem *pertinência* na colecção em que desejo inclui-lo? Tem valor de testemunho? Está em boas condições de conservação? Tenho condições de o manter preservado? É original? Foi fabricado / construído em que local, por que autor, quando? O *design* é original? Foi inspirado em outro objecto? Integra-se numa corrente estética ou num estilo?

Com a recolha e projecto de preservação, os objectos são ou tornam-se “*candidatos*” a *testemunhos patrimoniais*. E como tal, o Coleccionador não deverá alienar os objectos, excepto se os mesmos se destinarem a integrar outras colecções e tenha garantia de que vão ser tratados convenientemente, divulgados e transmitidos.

O objecto passa então a adquirir valores: de pertença numa colecção, numa relação de afecto e de conhecimento. De objecto em objecto, a colecção ganha consistência e ampliam-se os discursos possíveis: abordagem pela matéria, técnica, design, tempo, local, testemunhos pessoais e de família, testemunhos sociais e históricos.

A *aquisição* pelo *Coleccionador Amador ou Institucional* constitui frequentemente uma acção de *resgate* do objecto. De um local indiferente, sem afecto, sem pertença a um contexto, série ou colecção, o objecto vai integrar novas relações.

A aquisição implica, pois, uma *salvaguarda*, uma garantia de continuidade e de tratamento de *musealização* ou *para – musealização*.

Mostra

os objectos são
apresentados
em discurso
como se tivessem uma vida autónoma
de afectos, memórias e
desejos próprios de comunicar

MARCO DO CORREIO

Sou um modelo de 1895, construído pela «Cooperativa Indústria Social – Lisboa»¹⁶

Na realidade, já na década anterior, haviam sido introduzidos alguns marcos muito parecidos comigo. É o que consta na Revista “O Ocidente” do mês de Novembro de 1892, onde apresenta os meus semelhantes como “[...] *Marcos de ferro, pintados de vermelho, muito vistosos [...]*”.

A cor predominante com que me apresento é o vermelho. Tenho uma faixa preta na parte inferior. Introduziram-me esta faixa, possivelmente para me conservarem com um visual atractivo, pois em contacto com o solo estou sujeito a condições de menor salubridade e o preto sempre é mais discreto.

Estou orgulhoso por ter sido seleccionado para Museu, mas confesso ter *saudades* do tempo em que estava na rua, quando tinha a função social para que fui criado. Por outro lado, apareço agora neste livro. Tenho uma função educativa.

O meu Divulgador adquiriu-me em formato de réplica – miniatura (15,2 x 7,7 cm.). Como réplica – miniatura foram-me atribuídas várias utilidades: Servir de peça decorativa; referencial de memória da função de serviço público, e ainda mealheiro.

DOCUMENTAÇÃO DE FILATELIA

Sou um Livro com o título “150 Anos do Primeiro Selo Português”.

Tenho 30 cm. de altura, 24 de largura, 78 páginas e muita iconografia.

Apresento os selos de temática portuguesa e documento biograficamente mais de três dezenas de artistas. Vários destes artistas fizeram Escola na Arte da Pintura e Design.

Documento um pouco Portugal. Apresento profissões, actividades marítimas, aves, animais, figuras e alegorias históricas, músicos, Descobrimientos do século XVI, arquitectura, paisagens, frutos, batalhas, quiosques, sistemas de transportes de correio, entre outros temas, em desenho gráfico e decorativo.

¹⁶ Interessante verificar nos tempos da monarquia, em finais do Século XIX a existência de Cooperativas. Mais um tema que mereceria uma abordagem como testemunho de um objecto de documentação e informação que parece de interesse restrito mas pode ser o detonador de ideias para outros produtos informativos.

Passe a imodéstia, sou um documento de referência no *design* e pintura do século XX.

Podem consultar-me no Centro de Documentação e Informação da Fundação Portuguesa das Comunicações.

COLECCÃO DE CALENDÁRIOS COM ICONOGRAFIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Sou um telefone precursor. O primeiro de Alexander Graham Bell, de 1875.

Tive portanto existência experimental, antes do meu irmão congénere, ter sido registado em patente.

Aliás, o meu irmão e sucessor quando foi registado em 1876, foi contestado por Elisha Gray que deu entrada a outro registo de patente no mesmo dia de Bell. Já éramos pelo menos 3 telefones com existência reconhecida, mas foi considerado que o meu sucessor, tinha a primazia técnica e fora apresentado para registo umas horas antes.

Bell ficou reconhecido como o inventor do telefone. Mas em Junho de 2002 (126 anos após!) o Congresso norte-americano aprovou uma resolução ainda relativa à paternidade do telefone. Desta vez a primazia foi para Antonio Meucci, italiano.

Antonio Meucci construíra o seu modelo, quase 20 anos antes de Bell me conceber.¹⁷ Mas as surpresas não ficaram por aqui. Documentos recentemente publicados, vieram a lume reivindicar outro invento e inventor: *Phillip Reis* (Alemanha) terá construído, 13 anos antes de Bell e de Gray, 13 protótipos mais evoluídos do que os de Bell e de Gray.

Polémicas à parte, estou aqui para me apresentar, enquanto primeiro modelo de Bell. Fiz História enquanto modelo de Experiências em Gabinete. Como o meu *design* era apenas de peça experimental, não me deram as feições estéticas como peça funcional.

Talvez por isso o meu inventor não tenha pensado em pedir o registo de patente para mim. Teria evitado o longo processo judicial com Elisha Gray. Mas não estou nada triste. Eu fui realmente o primeiro modelo com que Bell realizou experiências de *teletransmissão* da voz por meios eléctricos. Fui o

¹⁷ CARVALHO, Rómulo de (1952). V. Bibliografia.

Telefone “EUREKA” de Bell – ou seja, o primeiro mecanismo eléctrico falante a ser divulgado –. O termo telefone, nem sequer existia na altura.

Estou ao dispor para me visitarem, como réplica perfeita, executada no Museu de Ciência de Londres. Podem aproveitar e comparar-me com outros telefones. Estamos no Museu e Património Museológico da Fundação Portuguesa das Comunicações.¹⁸

TELEFONE BRAMÃO

Na altura designaram-me por *Telephone Electro Magnético de Bramão*.

Fui concebido pelo Oficial de Telégrafos Portugueses – Cristiano Augusto Bramão, em parceria com Maximiliano Augusto Herrmann – Oficial Electricista, Construtor e Inventor de aparelhos electromecânicos.

Tenho características *sui – generis*. Em 1878 o meu *inventor* com o meu *construtor*, conceberam um modelo muito diferente de mim. O meu irmão mais velho, de 1878, não logrou passar da fase experimental, mas foi a base de lançamento para que me concebessem com inovações significativas, logo no ano seguinte.

Em 1879 estávamos numa fase muito embrionária da telefonia a nível mundial. Os próprios modelos de Bell eram pouco mais do que experimentais. Não se pareciam nada com os telefones de hoje e a funcionalidade era muito restrita.

Os meus inventores, ambos portugueses, deitaram mãos à obra e eis que do seu génio, nasci eu. Fui o primeiro modelo no mundo com o *design* de *auscultador e microfone* numa só peça e parecido com os microfones / auscultadores ainda ao serviço.

A par destas características apresentei um som bastante audível e fiel. Fui experimentado entre Lisboa, Bom Sucesso, Barreiro e Setúbal, com interlocutores simultâneos e conseguiram uma comunicação bastante fluente: “*uma conversação entre quatro indivíduos, como se todos estivessem na mesma sala*” (Revista de Obras Públicas e Minas de 8/11/1879).

¹⁸ A imagem em que nos baseámos faz parte de uma colecção de calendários de bolso, editados em 1986, da iniciativa da Célula dos CTT – Organização Regional de Lisboa do PCP. Esta colecção apresenta imagens de telefones históricos, cujas peças se encontram no Museu das Comunicações / Fundação Portuguesa das Comunicações. Esta colecção divulgou, ao que actualmente sabemos, este modelo, o Telefone/Telégrafo combinado de Van Rysselberghe e ainda o clássico Ericsson AC 110 de mesa, aqui apresentados em entrada própria.

Assim, tudo indica que eu fui o primeiro telefone do mundo, utilizado numa *fono – conferência* e com resultados muito bons. É ainda de registar que na altura não havia equipamento próprio para a transmissão telefónica. Deste modo, a fono – conferência que refiro só pôde ser levada a efeito pelas linhas telegráficas.

A par deste auto-elogio, de que me sinto muito orgulhoso, também tenho a acrescentar que estou disponível no Museu e Património Museológico da Fundação Portuguesa das Comunicações.

TELÉGRAFO / TELEFONE DE VAN RYSSELBERGHE

Sou um aparelho combinado de telecomunicações.

Permiti o estabelecimento de *conversações telefónicas e também a telegrafia, em código morse*. É quase seguro, se não fui o primeiro, fui um dos primeiros aparelhos a permitir a combinação dos dois sistemas clássicos de telecomunicação.

Em Portugal, estabeleci comunicações telefónicas experimentais, entre Lisboa e Porto (1888 e 1889) pelas linhas telegráficas. Assim a distância telefónica entre Lisboa e Porto, começou a ficar, pelo menos, no imaginário como projecto para futuras realizações.

Só em 1904 foi realmente inaugurada a telefonia permanente, entre estas duas cidades. E foi assim, que o avanço de um sistema – o Telégrafo –, contribuiu para que eu, como aparelho combinado (telégrafo e telefone), passasse para o domínio de coisa engraçada, talvez só isso.

Alegra-me, porém, o facto de ter sido reservado para Museu, possivelmente ainda no século XIX, pois o Museu das Comunicações tem a sua génese em 1878.

Nos anos 30 do século XX, começa a febre expositiva de propaganda e a “Ciência para o Povo”. Começam então a surgir oportunidades de eu ser apreciado em exposições temporárias.

A partir de 1947, com a abertura oficial do Museu dos CTT em sede própria, sou exposto com regularidade de quase permanência. Mas não me esqueço das minhas origens, como modelo belga da autoria de Van Rysselberghe.

Podem apreciar-me nas minhas dimensões reais, materiais, textura, cor e design, no Museu e Património Museológico da Fundação Portuguesa das Comunicações.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 129-143, jan./jun. 2005. 139

TELEFONE CLÁSSICO ERICSSON

Sou um telefone da autoria de Lars Magnus Ericsson, tipo AC 110, de 1892

Construíram-me com um *design* inovador, em termos de telefonia. Se não fui o primeiro, fui seguramente um dos primeiros telefones de mesa, predominantemente em metal e com a tecnologia quase toda a nu. Por isso até fiquei conhecido, em certa gíria, por *o esqueleto (Austrália)*.

Como fui concebido pouco após a construção da imponente, emblemática e majestosa Tour Eiffel – na altura *ex – libris* da arquitectura em ferro, dizem que o meu design, também foi concebido à sua imagem. Daí também ser conhecido por telefone *modelo Eiffel Tour (América do Norte)*.

Mas há ainda quem me chame *máquina de costura (Europa)*, dada a semelhança do *design* com estas peças.

A nível técnico e artístico fui um dos telefones mais robustos e mais bonitos. Não admira, por isso que me tivessem ao serviço durante aproximadamente meio século. Aliás fui uma peça, entre todas as peças de telecomunicações, que mais tempo estive ao serviço do público.

Estou disponível para ser apreciado em todas as minhas características técnicas e formais no Museu e Património Museológico da Fundação Portuguesa das Comunicações.

DOCUMENTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFÓNICAS

Sou um Livro intitulado “100 Anos de Telefone (1876 – 1976)”.

Com 31 cm. de altura, 25 de largura, 160 páginas com muita iconografia.

Apresento terminais telefónicos utilizados em Portugal. Dividiram-me em capítulos, a partir de peças existentes no Património Museológico de Telecomunicações: Desde os telefones precursores (incluindo Bell, Bramão, Herrmann, e Rysselberghe), aos manuais com sistema de alimentação por bateria (pilha) local e central (baterias na Central Telefónica), até aos automáticos (só os analógicos) com marcador de disco.

Descrevo peça a peça em pequenos textos autónomos. Sou um documento interessante, a nível de ciência e arte, em especial no que concerne ao *design* histórico de peças.

140 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 129-143, jan./jun. 2005.

Também sou apreciado como documento que permite a selecção de peças e de ideias para exposições, teatro, cinema e televisão, no que respeita à criação de contextos e cenários.

Estou disponível no Museu e Património Museológico da Fundação Portuguesa das Comunicações, onde também poderão adquirir-me.

SATÉLITE TELSTAR

Telstar 1

É este o meu nome. Fui o primeiro *Satélite Artificial Activo*. Adjectivaram-me de activo porque fui dotado com amplificadores para o reforço dos sinais. Fui lançado em 1962, permitindo a transmissão de 600 canais de voz ou um programa de Televisão, bem como o envio de fotos e escrita.

O Património Museológico de Telecomunicações da Fundação Portuguesa das Comunicações preserva-me na forma de réplica, à escala 1-1. Pareço um Satélite a sério. Não envio sinais à distância, é certo, mas tenho um papel didáctico. Podem até tocar-me, apreciar a minha textura e design.

Podem consultar-me em Livro, para saber mais sobre mim e sobre a miríade de Satélites Artificiais que actualmente, e cada vez mais, povoam o céu desta Aldeia Global.

Podem visitar-me no Património Museológico da Fundação Portuguesa das Comunicações.

A Exposição Mundial Expo'98 de Lisboa: Oceanos e Mares, Um Património para o Futuro

A Expo'98, foi um evento nacional e mundial. Cada objecto da Expo associa-se aos países representados, à temática do mundo dos oceanos, à preservação dos recursos marítimos, à economia e história nacional e global. Adquirir e guardar convenientemente os objectos e memórias deste evento é preservar e participar neste capital de informação e cidadania.

& Sou um cartão telefónico editado para divulgar as telecomunicações e a própria Expo.

Tenho presente que transmitiu um particular orgulho de identidade e cidadania a todos os portugueses. Foi um acontecimento excepcional para a auto-estima, divulgação e valorização de todo o País e de Lisboa em especial.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 129-143, jan./jun. 2005. 141

Sou pertinente em duas colecções: *Telecartões e Exposição Mundial Expo '98*. O meu Divulgador classifica-me nestas duas colecções. Eu acho que devia optar por uma das duas. O meu Coleccionador e Divulgador é muito teimoso, mas neste aspecto está dividido. Acho é que gosta de mim a dobrar.

Apresento iconograficamente o “Gil” – Mascote da Expo` e o logótipo em bandeira ondulada (ondas marinhas). A estrelinha do mar, foi o logótipo da Portugal Telecom, na Expo`98, onde correu tudo muito bem e já sinto “taaaantas” saudades.

NOTA FINAL

“Trabalhar contra a ignorância” (Thevóz, 1984; Moutinho, 1994), a começar por nós próprios, é um dos méritos do coleccionismo, quer se trate:

– do conhecimento científico, técnico, sociedades, culturas e educação do gosto pelas Colecções de Telecomunicações, Correios, Exposições e Numismática;

– da consciencialização e conhecimento dos direitos à qualidade de vida e violações aos direitos e deveres, pela Colecção Qualidade;¹⁹

– das técnicas de organização e preservação de colecções.

Tendo em conta que só mencionamos alguns exemplos, atinentes às colecções em referência no plano supra.

Os Coleccionadores de Património de interesse social e cultural terão sempre presentes os princípios legais e deontológicos:

Respeito pela proveniência das peças e sua autoria;

Responsabilidades na conservação, divulgação e transmissão das colecções e do conhecimento, com vista a uma melhor fruição pelos públicos e populações, actuais e vindouras.

BIBLIOGRAFIA

ASCENSIO, Paco; HLICZKOWSKI, Hugo. *Minimalismo. Arquitectura*. Barcelona: Loft Publications, 2003.

BIGHAM, Júlia. *Século XX. Design. Anos 60. A Era do Plástico*. Londres: David West Children's Books, 1999.

¹⁹ *Colecção Qualidade*. Trata-se de uma colecção de documentação, cuja incorporação e organização iniciámos há pouco tempo. Compreende peças e informação relativas à Qualidade de Vida, em especial no que concerne à vida animal e pessoas em risco e sofrimento.

CARVALHO, Rómulo de. *História do Telefone*. Coimbra: Atlântida, 1952.

FUNDAÇÃO PORTUGUESA DAS COMUNICAÇÕES. *150 Anos do Primeiro Selo Português*. Lisboa: Guide Artes Gráficas, 2003.

GAFF, Jackie. *Século XX Design. Anos 20 e 30 Entre Guerras*. Londres: David West Children's Books, 2000.

GOFF, Jacques Le. *Antigo-Moderno*. In: ENCICLOPÉDIA EINAUDI, *História*, v. 1. Lisboa: INCM, 1984, p. 370-392.

GOFF, Jacques Le. *Documento – Monumentalidade*. In: ENCICLOPÉDIA EINAUDI, *História*, v. 1. Lisboa: INCM, 1984, p. 95-106.

GOFF, Jacques Le. *Memória*. In: ENCICLOPÉDIA EINAUDI, *História*, v. 1. Lisboa: INCM, 1984, p. 11-50.

GOFF, Jacques Le. *Passado – Presente*. In: ENCICLOPÉDIA EINAUDI, *História*, v. 1. Lisboa: INCM, 1984, p. 293-310.

<http://www.-minom-icom.orgtxtol/5.html>, acedido em 05-07-2002.

ICOM, COMISSÃO NACIONAL PORTUGUESA. *Código Deontológico do ICOM para os Museus*, Maria de Jesus Monge (trad). Lisboa: Editora do A, 2003.

MARTINS, José António Duarte. *Cartões Telefónicos de Portugal*. Lisboa: Clube Numismático de Portugal, 1993.

MOUTINHO, Mário Canova *Construção (A) do Objecto Museológico /*. Lisboa: ULHT, 1994 (Cadernos de Museologia Nº 4 ULHT).

NASCIMENTO, Rosana. Objecto (O) Museal, Sua Historicidade: Implicações na Acção Documental e na Dimensão Pedagógica do Museu. Lisboa, *Cadernos de Sociomuseologia*, n.13, 1999.

PARKER, Steve. *Século XX. Media. 1900-20. Som e Luz. A História da Comunicação e da Tecnologia da Informação e do Modo Como Mudou o Mundo em Que Vivemos*. Londres: David West Children's Books, 2002.

PATRIMÓNIO MUSEOLÓGICO, FUNDAÇÃO PORTUGUESA DAS COMUNICAÇÕES. *200 Anos de Caixas Postais*. Lisboa, 2001.

PATRIMÓNIO POSTAL E DE TELECOMUNICAÇÕES DA FUNDAÇÃO PORTUGUESA DAS COMUNICAÇÕES. *100 Anos de Telefone (1876 – 1976)*. Lisboa: Estar Editora, 2000.

POMIAN, Krzysztof. *Colecção*. In: ENCICLOPÉDIA EINAUDI, *História*, v. 1. Lisboa: INCM, 1984, p. 51-86.

SANTOS, Rogério. *Telefone (do) à Central Digital. Contributos para a História das Telecomunicações em Portugal*. Lisboa: TLP Telefones de Lisboa e Porto; HP – Estúdio Gráfico, 1989.

Século XX. Arte. 1980-2000. Arte Realmente Moderna. Do Neo Expressionismo, Passando pelo Graffiti, ao Kitsch, Video-Arte e Arte Digital / Clare OLIVER. Londres: David West Children's Books © 2001.

SOLER, Rafael Clemente. *Satélites (os) Artificiais /*. Rio de Janeiro: Salvat Editora do Brasil, 1979.

THEVÓZ, Michel. *Esthétique et ou Anesthésie Museographique, Objectes Prétexes, Objects Manipulées*. Neufchatel, 1984 (in docs. Mestrado Museologia ULHT).

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 129-143, jan./jun. 2005. 143